

DUTOR CHOLG'USIDA IJROCHILIK MAHORATINI SHAKLLANTIRISH BOSQICHLARI

Reymova Ziyar Yesemuratovna

Xalq ta'limi alochisi, Toshkent viloyati ixtisoslashtirilgan
madaniyat maktabi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11143565>

Annotatsiya: Ushbu maqolada bolalar musiqa va san'at maktablarining dutor sinfida tahsil olayotgan o'quvchilarga dutor ijrochiligining umumiy qoidalari hamda cholg'uni o'rgatish bo'yicha kerakli tavsiyalar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlari : Cholg'u ijrochiligi, musiqa, nota yozuvi, uslub, applikator, mashqlar.

O'zbek milliy cholg'ularida ijrochilik tarixini o'rganishda o'rta asrlar musiqa ilmiga oid asarlar asosiy manbalardan xisoblanadi. Milliy cholg'ularimizning tarixiy jarayonini bilish aynan o'sha davrda yashab ijod qilgan olimlarning asarlarida keltirilgan.

Tarixdan ma'lumki, o'zbek xalq cholg'ulari musiqaning barcha tarmoqlariga mos shakllanib, asrlar osha rivojlanib kelgan. Milliy cholg'ular tarixi va ularning hozirgi kungacha bosqichma-bosqich rivojlanib kelayotganligini ajdodlarimizning musiqa madaniyatiga oid eng qadimiy ma'lumotlarida, xususan hududimizdagi qoyatoshlarda chizilgan tasvirlarda, arxeologik qazilmalar paytida topilgan ashyolarda qolaversa, turli bosma nashrlarga ishlangan rasm va miniatyura shaklida berilgan tasvirlarda ko'rishimiz mumkin.

Ana shunday qadimiy-tarixiy cholg'u sozlaridan biri bu dutor cholg'usidi. Dutor cholg'usi xususidagi dastlabki ma'lumotlarni Mavlono Zaynulobidin al Xusayniyning Alisher Navoiyga bag'ishlangan "Musiqiy ilm va amaliyot qonuni" risolasida uchramiz. XV asrning ikkinchi yarmida bitilgan bu risolada o'sha zamoda kvarta intervali oralig'ida sozlanuvchi, o'n bir pardaga ega bo'lgan dutor tavsiflanadi. [1.6]

Bizga ma'lumki, o'zbek musiqa ijrochiligi, boshqa sharq xalqlari musiqalari kabi o'ziga xos sayqallarga boy, dardli va tarovatli oxanglar tarannum etishga asoslangandir. Cholg'u sozini ijrochi qo'lida ushlab holatidan, toki mukammal ovozlar talqiniga bo'lgan jarayonlarni bolalar musiqa san'ati maktabida o'rgatilib kelinadi.

Maktab yoshidagi bolalarning o'zbek xalq cholg'u asboblari o'qishga bo'lgan ehtiyojlarni nazarda tutib, respublika musiqa maktablarida turli cholg'u asboblari qatorida dutor sinfi ham tashkil qilingan. Shuni nazarda tutish kerakki,

ommalashgan o'zbek xalq cholg'u asbobi – dutor tuzilish jihatdan katta bo'lib, bolalar bu cholg'u asbobini o'rganayotganda ancha qiynaladilar.

Oxirgi yillarda dutor sinfida o'qitish tajribasi o'quv yurtlarida, xususan Bolalar musiqa san'at maktablarida dutor-pirima, dutor alt va dutor-tenir (an'anaviy) ommalashib bormoqda. Buning natijasi yosh avlodlarimizni dutorgan bo'lgan ishtiyoqlari tobora kuchayib bormoqda.

Amaliyotda, dutorning behisob ijrochilik namunalari shakllangan har bir yoshdagilar, jamiyatning har bir tabaqasida o'ziga xos o'rin topgan, xalq orasida eng go'zal ijro namunalari yuzaga kelgan. Asosan har bir cholg'uda bo'lgani kabi, dutor cholg'usida ham o'ziga xos ijro uslublar mavjud. Mana shunday ijro uslubini tashkil etishda avvalo dutor haqida nazariy bilimlarga ega bo'lishimiz lozim. Ana undan keyin cho'lg'uda to'g'ri o'tirish ya'ni pastanofkani to'g'ri qo'ya bilishimiz, bu esa ijrochining o'zi ijro etayotgan asarini moxirlik bilan ijro etishini ta'minlaydi. O'quvchilarimizga dars mobaynida belgilangan majburiy ijro dasturi xisoblangan asarlar bilan cheklanib qolmay, o'z dunyo qarashini muntazam kengaytirib borishi uchun boshqa vazifalarni ham bajarish lozim. Reyting nazoratlari yoki konsertda tinglovchi-tomoshabinlar oldida chalish uchun ma'lum bir bastakorlar tomonidan yaratilgan asar ijrochisini o'zlashayotgan davrda ushbu muallifning shu janrdagi boshqa asarlarini ham o'rganishimiz kerak. Bunday mustaqil izlanish ustozlar uslubini chuqurroq singdirib olishga katta yordam beradi.

Birinchi bor bolalar musiqa san'ati maktabiga kelgan o'quvchilarimiz uchun dutorni tarixidan boshlashimiz kerak, keying navbatida dutorning tashqi ko'rinishini. Bejizga aytib o'tmadim dutorni tarixi deb masa'lan dutorning qulo'gi. Bu nom ikki xil ma'no nazarda tutilgan: bir tomondan, tashqi ko'rinishidan u jonzot qu'log'iga o'xshash va cholg'uning bosh qismiga o'rnatilgan bo'lsa, ikkinchi jixatidan esa odam va zxyvonlarda quloq tovushlarni qabul qilish va uni moslash vazifasini bajargani singari dutorning quloq'I ham tovushni moslashga mo'ljallangan. Dutorning "xarak" va "shayton va "xarak" qismlari ham Kishida xayvonot dunyosi bilan bog'liq tasavvur qoldiradi. Dutor xaragi xaqiqatdan ham torlarning og'irligini ki'tarib turuvchi moslamadir. [1, 24]

Keyingi bosqichda esa pazitsiya va applikatorani qo'yish ham muhim omillardan biri hisoblanadi. Cholg'uda tovush chiqarish va zarblar haqida ma'lumot. Bularni puxta egallagandan so'ng albatta musiqiy asarlar bilan ishlashga o'tiladi. Mustaqil o'z ustida ishlash orqali o'quvchi maxoratini oshirib boradi.

Dutor kosa, dasta, va bosh qismlardan iborat. Dutor kosasi o'n, o'n ikki "qovurg'ali" bo'lib, shakli nokka o'xshaydi. Kosaning og'zi unga yelimlab qo'yilgan qopqoq bilan yopilgan. Qopqoqning o'rtasida kichkina doira shaklida teshikcha bo'lib, u tovushxonasi deb ataladi. Qopqoqning ustiga, dastaga yaqin joyga qalqon o'rnatilgan.

Dutorni chalganda bu qalqon uning qopqog'ini tirnalishdan saqlaydi. Kosaning pastki qismida dutor torlarini ushlab turuvchi torgir (tor ilgak) bor. Qopqoq ustiga torlar uchun ikki yeri o'yilgan xarrak o'rnatiladi. Xarrakni o'rnatganda uning o'rni xarrak bilan o'n ikkinchi parda oralig'idagi masofa 23 uning o'n ikkinchi parda bilan yuqorigi xarrakkacha bo'lgan masofaga teng bo'lishi kerak.

Dutor dastasi kosasining yuqori qismi bilan tutashgan. Dasta bilan uning bosh qismi bir butun yog'ochdan yasaladi. Dasta pardalarga bo'lingan. Pardalar xayvon shoxidan yoki bo'lmasa qattiq, maxkam yog'ochdan tayyorlanadi. Dastaning usti, uning yon tomonlari chap qo'lning erkin xarakter qilishga halaqit bermasligi uchun yaxshilab silliqanib, pardozlanadi.

Dasta 20-24 gacha parda joylashadi. Dutor dastasining yuqori qismi dutor quloqlarini o'rnatishga va torlarni sozlashga xizmat qiladi. Dutorning yuqori qismi bilan dastasining tutashgan yeriga torlarni o'rnatish uchun ikki yeridan o'yib qo'yilgan yuqorigi xarrakcha o'rnatilgan. Torlar quloqlarga o'rnatilib buraladi. Agar tor tarang qilib tortilsa, tovush balandlashadi va aksincha, tor bo'shatilsa, tovush pasayadi.

Dutor chalishdagi o'tirish holati

Dutor o'tirib chalinadigan musiqa cholg'usidir. Uni chalishda o'tirish qonun qoidalari bor. Dutorni kosaxona qismi o'ng qo'l tarafda turadi.

Uchta tayanch nuqtaga tayangan holda chalinadi.

Stulni uchdan ikki qismiga o'tirib;

1 – tayanch nuqtasi o'ng qo'lni 10-15 sm. tirsakka yetmasdan

2 – o'ng biqinga tiraladi.

3 – esa o'ng oyoqning tizzadan yuqori qismida ushlab o'tirib chalinadi.

Chap qo'lning vazifasi dastani ushlab, barmoqlar bilan pardalarni bosib chalishga yordam berish.

Dutor chalishda o'ng va chap qo'llar bo'sh holatda bo'lishi va qulay ushlashi lozim. Dutor faqatgina tayanch nuqtalarga ushlab turiladi, ijro vaqtida tabiiy xarakter bilan chalish, qo'llarga og'irlik tushmasligi to'g'ri hisoblanadi. Chap qo'l barmoqlarining uchi bilan parda bo'lingan joyga juda yaqin va mahkam bosib, tovushni tiniq chiqarish lozim.

Dutor chalishning umumiy qoidalari

Dutor o'tirib chalinadi. O'tirganda stulning bir chekkasiga o'tirib, gavnani erkin va to'g'ri tutish kerak. O'ng oyoqni chap oyoq ustiga qoyish lozim.

Chap qo'l tirsagi bukilgan bo'lib, tanaga yopishmasdan turishi kerak; dutor dastasining yuqori qismi chap qo'l bilan ushlab turilishi lozim. Dutor dastasi ko'rsatkich barmoqning uchinchi bo'g'inidan bir oz pastda va bosh barmoq asosida turishi kerak. Chap qo'lning bosh barmog'idan boshqa hamma barmoqlari doira shaklida bo'lib, ular dastaga, bo'g'in yaqiniga qoyiladi.

Dutor jarangi va torni qanday kuch bilan bosishga bog'liqdir. Chap qo'l barmoqlarining tartib raqamlari:

1 – ko'rsatkich barmoq

2 – o'rta barmoq

3 – yon barmoq

4 – jimjiloq

Bosh barmoq "b" harfi bilan belgilanadi. Dutor chalishda bu barmoq faqat ikkinchi torni bosishda ishlatiladi.

Dutor ovoz asosan o'ng qo'l panjasi bilan torlarni pastga va urish bilan hosil qilinadi. Barmoqlar erkin va bir maromda harakatlanishi kerak. Pastga ko'rsatkich barmoq bilan va yuqoriga bosh barmoq bilan zarb beriladi, bu ikki barmoq bir-biri bilan biroz yopishganbo'lib, yuqoriga qarab urganda bosh

barmoq ko'rsatkich barmoqdan biro z chap tomonga qochadi. Bunday chalish usuli yakka zarb deb ataladi va quyidagi belgilar bilan ifodalanadi:

K – panja va o'ng qo'lining ko'rsatkich barmog'i bilan pastga qarab chiqish.

B – panja va o'ng qo'lining bosh barmog'i bilan yuqori qarab chalish. 69 Notalar dutorga joylashuvini urganib olib, turli cho'zimga ega bo'lgan notalar, takt o'lchovlari va sanoq bilan tanishib chiqqach, birinchi mashqni bajarishga o'tish mumkin MI dan iborat.

LYA notasi dutorda birinchi ochiq torda, MI notasi ikkinchi ochiq torda olinadi. Notalarning bir kerakligini ko'rsatadi. Ularning quyidagicha sanash lozim: “ bir “ deganda bir nimchorak K “deganda ikkinchi nimchorak B Bundan keyin, agar mashq yoki pesa oldida sozlash ko'rsatilma ularni bosh pardada chalish kerak.

Birinchi mashq singari, ikkinchi mashqni ham ikki pardada chalish lozim. Pastki MI nota qoladi. Birinchi LYA torida SI va DO tovushlari. SI tovushi ikkinchi pardasida, DO tovushi esa uchunchi pardada olinadi.

SI notasini birinchi barmoq bilan, DO notasini 35 Notalar dutorga joylashuvini urganib olib, turli cho'zimga ega bo'lgan notalar, takt o'lchovlari va sanoq bilan tanishib chiqqach, birinchi mashqni bajarishga o'tish mumkin. Birinchi mashq ikki notadan – yuqorigi LYA va pastki LYA notasi dutorda birinchi ochiq torda, MI notasi ikkinchi ochiq torda olinadi.

Notalarning bir-biri ustiga yozilganligi bu ikki notani bir vaqtda olish kerakligini ko'rsatadi. Ularning cho'zimi nimchorak bilan yozilganligi uchun quyidagicha sanash lozim: “ bir “ deganda bir nimchorak K “deganda ikkinchi nimchorak B – zarbida yuqoriga urish kerak. Bundan keyin, agar mashq yoki pesa oldida sozlash ko'rsatilma ularni bosh pardada chalish kerak.

Birinchi mashq singari, ikkinchi mashqni ham ikki pardada chalish lozim. Pastki MI nota – ikkinchi ochiq tor qoladi. Birinchi LYA torida SI va DO tovushlari. SI tovushi ardasida, DO tovushi esa uchunchi pardada olinadi. SI notasini birinchi barmoq bilan, DO notasini ikkinchi barmoq bilan olinadi.

Notalar dutorga joylashuvini urganib olib, turli cho'zimga ega bo'lgan notalar, takt o'lchovlari va sanoq bilan tanishib chiqqach, birinchi mashqni yuqorigi LYA va pastki LYA notasi dutorda birinchi ochiq torda, MI notasi ikkinchi ochiq biri ustiga yozilganligi bu ikki notani bir vaqtda olish cho'zimi nimchorak bilan yozilganligi uchun quyidagicha sanash lozim: “ bir “ deganda bir nimchorak K – zarbida pastga, “ i zarbida yuqoriga urish kerak.

Har bir musiqa asbobi kabi dutorni ham parvarishini talab qiladi. Asbobni zax joyga qoyish, ochiq deraza oldiga ilish yaramaydi, chunki nam havo ta'sirida

dutor qismlarining yetimi ko'chadi, nam tortib qolib, tovush jarangi yomonlashadi, torlari ham namlanib tez ishdan chiqadi.

Dutorni quyoshda yoki uzoq muddat quruq joyda ham asrab bo chunki qurib, butunlay ishga yaramay qolishi mumkin. Dutor chalishda sozanda kuylari quruq va toza bo'lishi lozim, aks xolda dastada, pardalar yonida, torlarda kir yig'ilib qoladi. Natijada torlar yaxshi soz bo'lmaydi va tovushni yo'qotadi. Dutor bilan artib qoyish kerak. Dutorni changdan va zaxdan asrash uchun uni pishiq gazmoldan yoki brezentdan tikilgan g'ilofda saqlash lozim.

Foydalangan adabiyotlar:

1. Rasultoyev J.K. "O'zbek dator ijrochiligi" Toshkent.: 1997 y. 6-bet.
2. Matlyuba Safarova "Dutor mutahassisligi boyicha o'quv qo'llanma", 2004 y.
3. G.Muhammedova "Dutor darsligi" 2005 y.
4. M.A.Asilov, F.N.Vasilev "Dutor darsligi"-T-1977 y.
5. "Dutor sadolari". 1-kitob, T-1987. Dutor ijrosi uchun moslashtiruvchi hamda to'plovchi G'.Qo'chqarov.
6. J.K.Rasultoyev "O'zbek dator ijrochiligi" Toshkent – 1997.
7. M.A.Asilov, F.N.Vasilov "Dutor darsligi" Toshkent – 1977.

